

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 04 Nashr: 01 (2025)

www.mudarrisziyo.uz

DAVLATLARNING TA'LIM SOHASIDAGI HAMKORLIGINI TARTIBGA SOLUVCHI XALQARO-HUQUQIY TAMOYILLAR

Andijon davlat universiteti, Ijtimoiy iqtisodiyot fakulteti,
MG'MAHT kafedrası o'qituvchisi:
No'monjonov Xudoberdi Abdubakir o'g'li

Annotatsiya: ushbu ilmiy maqolada ta'lim sohasida xalqaro hamkorlikni amalga oshirayotgan davlatlar o'z munosabatlarini, birinchi navbatda, xalqaro huquqning umumiy tamoyillari asosida amalga oshiradilar. Keling, ushbu tamoyillarning ushbu sohaga qanday ta'sir etishini batafsilroq ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: xalqaro ta'lim tizimi, xalqaro ta'lim hamkorligi, xalqaro ta'lim tashkilotlari, yunesko, erasmus, tempus, xalqaro ta'lim kodeksi.

Davlatlararo munosabatlarda, birinchi navbatda, kuch ishlatish yoki kuch bilan tahdid etmaslik tamoyili asosiy rol o'ynaydi. Shubhasiz, ta'lim hamkorligi hamkorlikning tinch sohasi bo'lib, bu hamkorlikni amalga oshirish orqali davlatlar qarshi tomon bilan do'stona, xayrixoh munosabatlar o'rnatishga o'z xohish-irodasini namoyon etadi. Ushbu tamoyil BMT Ustavining 2-moddasi 4-bandiga muvofiq: «BMTning barcha a'zolari har qanday davlatning hududiy daxlsizligiga yoki siyosiy mustaqilligiga zid bo'lgan va shuningdek, qaysidir jihatdan BMT maqsadlariga muvofiq kelmaganligi sababli kuch bilan tahdid qilish yoki kuch ishlatishdan tiyiladilar» deb belgilangan¹. Shu sababli, ko'rib chiqilayotgan hamkorlik sohasiga nisbatan prinsip qo'shimcha me'yoriy elementlarsiz ishlaydi va davlatlar birinchi navbatda har qanday vaziyatda bevosita kuch ishlatishdan voz kechishlarini nazarda tutadi.

Davlatlarning ichki ishlariga aralashmaslik tamoyili yuqorida ko'rib chiqilgan narsa bilan chambarchas bog'liq. Ushbu tamoyil 1970 yilda tuzilgan BMT ustavining 2-moddasi 7-bandida musthkamlangan bo'lib, shunga muvofiq 1974 yilda YXHT tomonidan «Davlatlar o'rtasidagi do'stona munosabatlar va o'zaro hamkorlikka doir xalqaro huquq prinsiplari to'g'risida deklaratsiya» qabul qilingan². Ta'lim sohasidagi hamkorlik orqali davlatlar yuzaga kelayotgan muammolarni birgalikda hal etishga qaratilgan o'z xohish-irodasini ro'yobga chiqaradi. O'zaro irodani ifodalash natijasi xalqaro huquq normalarida aks etgan bo'ladi. Ko'rib chiqilayotgan tamoyilga kelsak, u bir tomonlama aralashuv holatlariga nisbatan qo'llaniladi. Bu tamoyil «Barcha davlatlar va xalqaro huquqning boshqa sub'ektlari har qanday sababga ko'ra mohiyatan biron-bir davlatning ichki yurisdiksiyasiga tegishli bo'lgan masalalarga bevosita yoki bilvosita aralashmaslik majburiyatiga ega» ekanligini nazarda tutadi³. Ta'lim sohasida bu tamoyillar o'ziga xos xususiyatlariga ega. Shuningdek BMT Nizomining

¹ I.I.Lukashuk. A.X.Saidov "Hozirgi zamon xalqaro huquqi nazariyasi asoslari". O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti. Toshkent-2007. 69-70-betlar.

² A.X.Saidov «Xalqaro huquq» Ўзбекистон Республикаси ИИВ академияси. Тошкент. 2012. 53-55-б.

³ A.X.Saidov «Xalqaro huquq» Ўзбекистон Республикаси ИИВ академияси. Тошкент. 2012. 57-58-б.

muqaddimasida davlatlarning inson huquqlarini jumladan, ta'lim olish huquqini ham hurmat qilish majburiyati belgilangan. Aynan shu munosabat bilan ta'lim davlatlarning faqat ichki vakolatlari masalasi bo'lib qolmoqda⁴. Ammo bu xalqaro huquqning boshqa sub'ektlariga agar bu davlat ta'lim olish huquqini amalga oshirish bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarmasa, davlat ishlariga aralashish huquqini beradimi? Ta'lim olish huquqini berish majburiyati bir qator umumiy xalqaro huquq hujjatlarida, xususan, xalqaro Paktlarda, shuningdek, «Ta'lim sohasidagi kamsitishlarga qarshi» konvensiyada ishlab chiqilgan hamda mustahkamlangan. Ushbu hujjatlar normalarni amalga oshirishning aniq mexanizmlarini va zaruriy shartli nazoratni amalga oshirishni nazarda tutadi. Binobarin, ushbu xalqaro shartnomalar taraflari tegishli konvensiya organlaridan foydalangan holda shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarmagan tomondan tegishli harakatlarni bajarishni talab qilishlari mumkin.

Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 1974 yil 24 oktyabrdagi BMT Nizomiga muvofiq davlatlar o'rtasidagi do'stona munosabatlar va hamkorlikka oid xalqaro huquq tamoyillari to'g'risidagi deklaratsiyasiga muvofiq⁵ har qanday davlatning ichki ishlariga to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita aralashish taqiqlanadi. Aralashuv hech qanday sabablar bilan oqlanishi mumkin emas, davlatlarning suverenitetiga yoki uning ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy prinsiplariga qarshi har qanday harakatni noqonuniy aralashuv sifatida baholash mumkin. Intervensiya qilmaslik xalqaro-huquqiy tamoyilining asosi davlatlarning har qanday davlatning, uning ajralmas huquqini hurmat qilish majburiyatidir. Davlat o'zining ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy tizimini mustaqil tarzda belgilaydi.

Shu o'rinda, yashirin aralashuv ehtimoli haqida savol tug'iladi. Faraz qilaylik, iqtisodiy jihatdan kuchliroq davlat kuchsizroq davlat bilan ushbu kuchsiz davlatning ta'lim tizimini rivojlantirishga ko'maklashish to'g'risida tuzilgan shartnomani amalga oshirar ekan, milliy, madaniy, til, tarixiy o'ziga xoslikka putur etkazgan holda ta'lim tizimini qurishning o'ziga xos usulini joriy etadi. Masalan, Amerikalik frenolog F.Kumbs ta'kidlaydiki, rivojlanayotgan mamlakatlarga yordam berish orqali rivojlangan davlatlar ularni donor mamlakatlar sifatida pedagogik namunalar va tadqiqot olib borilayotgan ta'lim muhitini joriy etishga majbur qiladi. Bu esa rivojlanayotgan mamlakatlarning ta'lim tizimlarining mahalliy sharoitga mos kelmasligiga olib keladi⁶. Bunday holatda, ushbu tamoyilning buzilishi mavjud va tuzilgan shartnoma «jus cogens» normasiga zid ravishda haqiqiy emas deb hisoblanishi mumkin⁷. Mutaxassislar ko'rib chiqilayotgan tamoyilning tenglik tamoyili va xalqlarning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi bilan bog'liqligini ta'kidlaydilar, bu esa barcha xalqlar o'z ichki va tashqi munosabatlarini belgilash huquqiga ega degan qoidada ifodalanadi. Yuqoridagi misol xalqning o'z madaniy taraqqiyot yo'lini erkin belgilash huquqining poymol etilishini yaqqol ko'rsatib turibdi.

Davlatlarning suveren tengligi tamoyili alohida ahamiyatga ega. Bu prinsipning tartibga solish funksiyasi munosabatlarga kirishuvchi davlatlarning holatini, huquq va majburiyatlarining o'zaro bog'liqligini aniqlashda, shuningdek, ularning munosabatlarining mohiyatini belgilashda namoyon bo'ladi. Bu prinsipga ko'ra, davlatlar iqtisodiy-ijtimoiy, madaniy, siyosiy va boshqa farqlaridan qat'i

⁴ СВ. Бахин подчеркивает, что «Устав ООН как многосторонний международный договор адресует членам ООН не общие пожелания, а конкретную обязанность - обеспечивать в пределах своей юрисдикции защиту прав личности». См. подробнее: Бахин СВ. Всеобщая декларация 1948 года: от каталога прав человека к унификации правового статуса личности. // Правоведение. 1998. № 4. С 3.

⁵ Declaration on the principles of international law on friendly relations and cooperation between states in accordance with the UN Charter, adopted by the UN General Assembly on October 24, 1970.

⁶ Coombs F. The crisis of education in the modern world. System analysis. M., 1970. P. 180.

⁷ International public morality. Collection of documents. In 2 volumes. T. 1. USA. California, 2006. P. 67-86

nazar, huquqiy jihatdan tengdir⁸. Davlatlararo shartnoma majburiyatlarning teng bo'lmagan balansini o'z ichiga olgan taqdirda, ushbu tamoyilning tartibga solish ta'siri darajasi haqida savol tug'ilishi mumkin. Agar bir tomon boshqa tomonning ma'lum miqdordagi fuqarolarini davlat byudjeti mablag'lari hisobidan o'qishga qabul qilish, ikkinchi tomon esa bu fuqarolarni o'qishga yuborish majburiyatini oladi. Bunday holatda, ikkita suveren davlat o'zaro bir-biriga ta'sir qiladi, ulardan biri ikkinchisiga yordam berish majburiyatini oladi. Bunday vaziyatda muhokama qilinayotgan prinsipga rioya qilinadi. Huquqiy nuqtai nazardan, yordam beruvchi davlat umumiy xalqaro huquq bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarmoqda. Xususan, bunda 1970 yil 24 oktyabrdagi Deklaratsiyada ko'rsatilgan qoidalarga to'xtalib o'tsak bo'ladi, unga ko'ra «Davlatlar iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy sohalarda, shuningdek, fan va texnika sohasida hamkorlik qiladi va jahon taraqqiyotiga ko'maklashadi. Davlatlar madaniyat va ta'lim sohasi butun dunyoda, ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlarda iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishda hamkorlik qilishi kerak» deb belgilangan. Keltirilgan misol ko'rib chiqilayotgan tamoyilning davlatlar o'rtasidagi hamkorlik tamoyili bilan bog'liqligini ham ko'rsatadi. Bundan tashqari, shartnoma bo'yicha huquqlarga ega bo'lmagan majburiyatli davlat uni amalga oshirish natijasida o'ziga foyda oladi. Ushbu shartnoma orqali ushbu davlat shartnomaning ikkinchi tomoni bilan do'stona munosabatlarni mustahkamlaydi hamda xalqaro munosabatlarda yordam berishga tayyor davlatning qulay, o'ziga xos qiyofasini yaratadi. O'z hududida o'z mafkuraviy pozitsiyalarini taqsimlash orqali (ta'lim olgan fuqarolar orqali) boshqa davlatga mafkuraviy ta'sir ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'ladi, shuningdek, boshqa davlatning hozirgi qaramlik holatidan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lish imkoniyatini qo'lga kiritadi.

Nizolarni tinch yo'l bilan hal qilish tamoyili ham harakatning ayrim xususiyatlariga ega. Qoidaga ko'ra, ta'lim sohasidagi hamkorlik to'g'risidagi bitimlarni amalga oshirishda kelishmovchiliklar yuzaga kelsa, bu xalqaro tinchlik va xavfsizlikka tahdid solmaydi. Bundan tashqari, amaliyot ushbu shartnomalarda kelishmovchiliklarni hal qilish tartibini belgilaydigan maxsus qoidalarni taqdim etish qoidasini ishlab chiqdi. Bu maxsus komissiyalar yoki boshqa maxsus tuziladigan organlar bo'lishi mumkin. Ko'pincha kelishuvlarni amalga oshirish jarayonida yuzaga keladigan normalarni maslahatlashuvlar, muzokaralar, shuningdek diplomatik uchrashuvlar orqali hal qilish majburiyati mavjud. Bu masalalar ishning davlatlar o'rtasidagi hamkorlikning shartnomaviy shakliga bag'ishlangan qismida batafsil ko'rib chiqiladi. Ta'moyilning me'yoriy mazmuni xalqaro huquqning barcha sub'ektlari o'zlarining barcha kelishmovchiliklarini (nizoning predmeti va xususiyatidan qat'i nazar) faqat tinch yo'l bilan, kuch ishlatmasdan yoki uni qo'llash tahdidisiz hal qilish (ya'ni hal qilinmasdan qoldirmaslik) majburiyatini oladi⁹. Yevropada Xavfsizlik va Hamkorlik tashkiloti Konferensiyasining yakuniy hujjatida buni imkon qadar tezroq qilish kerakligi qo'shimcha qilingan.

Inson huquqlari va asosiy erkinliklarini umuminsoniy hurmat qilish tamoyili ko'rib chiqilayotgan sohada sezilarli darajada ta'sir etishi aniqlangan. Umumjahon harakterdagi bir qator xalqaro-huquqiy hujjatlar ushbu tamoyilni ta'lim sohasida konkretlashtirish va rivojlantirishga qaratilgan. Bunday aktlar qatorida, eng avvalo, 1960 yilda qabul qilingan «Ta'lim sohasida kamsitishlarga qarshi konvensiya» ni qayd etish mumkin. Ta'lim olish huquqi insonning ajralmas

⁸ Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 1970 йил 24 октябрдаги халқаро ҳуқуқ тамойиллари тўғрисидаги декларацияси.

⁹ И.И.Лукашук. А.Х.Саидов “Ҳозирги замон халқаро ҳуқуқи назарияси асослари”. – Тошкент: Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти нашриёти, 2007. – Б.72-73.

huquqi bo'lganligi sababli, davlatlar o'z hamkorligini amalga oshirishda nafaqat yuqoridagi tamoyilga amal qiladilar, balki uning mazmunini ham rivojlantiradilar. Masalan, malaka diplom hujjatlarini davlatlar o'rtasida tan olish tartibini belgilovchi shartnomalar insonning egallagan malakalarini adolatli tan olish huquqini himoya qilishga, shuningdek, ta'lim olish huquqini himoya qilishga qaratilgan.

Ta'lim hamkorligi faoliyatida ushbu tamoyilning me'yoriy mazmuni davlatlarning quyidagi huquq va majburiyatlaridan iborat:

1. O'z fuqarolarining ham (ichki qonunchilikda), chet el fuqarolarining ham ta'lim olish huquqini amalga oshirishni ta'minlash majburiyati belgilangan. 1960 yildagi «Ta'lim sohasidagi kamsitishlarga qarshi» konvensiyada (3-moddaning «e» bandi) xorijiy fuqarolarga ta'lim sohasida o'z fuqarolari kabi imkoniyatlarni taqdim etish majburiyatini belgilaydi. Binobarin, ushbu norma chet ellik talabalar uchun milliy tizimni o'rnatadi va ta'lim olish huquqi faqat fuqarolik bilan chegaralanmaganligini tasdiqlaydi¹⁰.

2. Davlatlarning o'z fuqarolarining boshqa davlat hududida ta'lim olish huquqini amalga oshirishni talab qilish huquqi;

3. Davlatlarning malakalarni tan olish, ta'lim olish imkoniyati va ta'lim sifatini ta'minlash masalalarini tartibga solish maqsadida hamkorlik qilish majburiyati¹¹.

Hamkorlik davlatlarning ham huquqi, ham majburiyatidir, lekin davlatlar hamkorlik qilishga BMT Nizomida belgilangan majburiyat bilan emas, balki muayyan muammolarni hal qilishning ob'ektiv ehtiyoji bilan rag'batlantiriladi.

Tamoyilning me'yoriy mazmuni - davlatlarning tegishli muammolarni ta'lim sohasida hamkorlik qilish majburiyati orqali hal etish masalasi yotadi¹². Ta'lim hamkorligi sohasida asosiy muammolar qatorida quyidagilarni keltirish mumkin:

- 1) milliy ta'lim tizimini rivojlantirish;
- 2) ta'lim sohasida rivojlanayotgan mamlakatlarga yordam ko'rsatish;
- 3) xorijiy malakala diplomlarini tan olish kabi bir qator masalalar mavjud. Ayniqsa xorijiy mamlakatlar malaka diplomlarini tan olish masalasi ancha murakkab bo'lib, bu boradagi muammoli holatlarda mintaqaviy yoki ikki tomonlama kelishuvlarda kam hollarda ijobiy hal etiladi.

Rivojlanayotgan mamlakatlarning muammolari (masalan, savodsizlikka qarshi kurash, chet elda ma'lum darajadagi malakali mutaxassislarni tayyorlash) xalqaro tashkilotlar, xususan, BMT doirasida ham, ikki tomonlama shartnoma darajasida ham hal qilinadi. 1970 yil 24 oktyabrdagi «Xalqaro huquq tamoyillari to'g'risida» gi deklaratsiyada davlatlarning rivojlanayotgan mamlakatlarga yordam ko'rsatishda hamkorlik qilish majburiyati ta'kidlangan.

Har qanday davlat jamiyatning ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyotining asosi sifatida o'z ta'lim tizimini rivojlantirishdan manfaatdor. Milliy ta'lim tizimini rivojlantirish maqsadida davlatlar o'zaro hamkorlik orqali o'zaro tajriba almashadilar. 1966 yilda qabul qilingan «Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risida» gi xalqaro paktda ilm-fan rivojlanishi uchun davlatlar o'rtasida axborot

¹⁰ Богуславский М.М. Международное частное право. – Москва: Учебник, 2004. – С. 80.

¹¹ Louis Franfois. Le droit al'education. Du principe aux realisations. Paris, UNESCO, 1968. – P. 100.

¹² Бу масалада куйидагича фикр бор. Хусусан, Л.Н. Галенская ҳамкорлик тамойили давлатларни барча соҳаларда, жумладан, ижтимоий соҳада ҳам ҳамкорлик қилишга мажбур қилади, деган позицияга қарши. Л.Н. Галенская бу тамойилнинг амал қилиши «ички ишларга аралашмаслик талаби билан чекланади ва ҳар бир давлат ўз суверенитетидан келиб чиқиб, муайян халқаро шартномаларда, халқаро ташкilotларда, конференцияларда қатнашиш заруратини ўзи учун белгилайди, деб ҳисоблайди. Батафсил: Галенская Л.Н. Правовые вопросы сотрудничества государств в борьбе с преступностью. Л., 1978. С. 15.

almashinuvi, ilmiy tajribalarni almashish maqsadida hamkorlik qilish majburiyati belgilangan. Shu maqsadda davlatlar o'qituvchilar, talabalar almashinuvini amalga oshiradilar, birgalikda ilmiy-tadqiqot ishlarini olib boradilar. Hozirgi global rivojlanish davrida aynan tajriba almashish, ilmiy tadqiqotlarni yanada samaraliroq bo'lishi uchun maxsus talabalar almashinuvi dasturlari, xorijda amaliyot o'tash uchun maxsus grant loyihalari ham tashkil etilmoqda.

Bir-biriga chambarchas bog'liq bo'lgan ikkita tamoyil - hududiy yaxlitlik va chegaralar daxlsizligi tamoyili muhokama qilinayotgan sohada alohida ta'sir ko'rsatmaydi. Qoida tariqasida, ta'lim masalalari bo'yicha munosabatlar mavjud chegaralarni o'zgartirish yoki hududiy yaxlitlikni buzish ehtimoli bilan hech qanday bog'liq emas.

Tenglik tamoyili va xalqlarning o'z taqdirini boshqarish huquqi tashqi va ichki tomonlarga ega. Tashqi tomondan xalqning xalqaro maydonda o'z siyosiy mavqeini belgilash huquqi, ichki tomondan xalqning siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy tuzumini belgilash huquqi. Oxirgi jihat bevosita ta'lim sohasi bilan bog'liq bo'lib, odamlarning, masalan, ta'lim kabi ichki masalalarni mustaqil ravishda hal qilish huquqini o'z ichiga oladi. O'z taqdirini o'zi belgilash uchun kurashayotgan xalqlar va millatlar xalqaro huquqning sub'ektlari hisoblanadilar, shuning uchun ular bilan xalqaro shartnomalar tuzish mumkin (ularning vakillik qiluvchi organlari mavjud bo'lganda), masalan, ta'lim sohasida aholini o'qitish yoki boshqa yordam ko'rsatish masalalari bo'yicha¹³. Oliy ta'limda o'qish va diplomlarni tan olish to'g'risidagi konvensiya qabul qilinganligi munosabati bilan o'tkazilgan xalqaro konferensiyada o'z davlatchiligiga ega bo'lmagan xalqlarning ta'lim to'g'risidagi xalqaro shartnomalardagi ishtiroki masalasi qizg'in muhokamaga sabab bo'lgan. Yevropa mintaqasi shtatlarida Vengriya va GDR delegatlari «Konvensiyaning nafaqat BMT tizimining a'zolari uchun emas, balki barcha davlatlar uchun ochilishi suveren tenglik tamoyiliga mos keladi», deb ta'kidlaganlar.¹⁴ Biroq, YUNESKO ning yuridik maslahatchisi ta'kidlaydiki, «YUNESKO konvensiyalari faqat davlatchiligi aniq belgilangan xalqaro huquq obektlariga nisbatan qo'llaniladi. Davlat sifatida umume'tirof etilmagan mamlakatlarda ta'lim olish jarayonlarida qiyinchiliklar paydo bo'lishi mumkin. Bunga GDR delegati ushbu qoida BMT Nizomining maqsadlari va asosiy tamoyillaridan kelib chiqqan holda o'z siyosatida barcha davlatlar manfaatlariga daxldor konvensiyalarga qo'shilish huquqiga ega bo'lgan tamoyilga zid keladi, deb javob bergan.

Xalqaro maydonda tan olinmagan davlatlarning ta'lim to'g'risidagi xalqaro shartnomalarda ishtirok etish muammosini hal qilish va boshqa masalalarning echimiga, xususan, tan olishning konstitutsiyaviy nazariyasini asos qilib olishimizga yoki deklarativ nazariyani shunday asos qilib olishimizga bog'liq. Ikkinchi holatda, tan olinmagan davlatlar xalqaro huquq sub'ektlari bo'lib, shuning uchun har qanday xalqaro shartnomalarda ishtirok etishlari mumkin.

Ushbu muammoni hal qilish bilan bog'liq bo'lgan yana bir masala – ta'lim munosabatlarini tartibga solishda davlatning ishtiroki darajasi hisoblanadi. I.V.Demyanenko ta'kidlashicha, ta'limga bo'lgan ob'ektiv ehtiyoj tufayli har qanday davlat u yoki bu shaklda o'z fuqarolari uchun ta'lim sohasidagi sharoit va imkoniyatlarni qonun orqali ta'minlaydi¹⁵. Bundan tashqari, shuni hisobga olish kerakki, ta'lim muassasasining xususiyatlaridan biri bu muassasa davlat tomonidan rasman tan olinishi kerak.

¹³ International Conference of States with a view to adopting a Convention on the Recognition of Studies and Diplomas in Higher Education in the States of the European Region. Paris, 1979. December 17-21, 1979. Final report. Paris, UNESCO, 1980, p. 8.

¹⁴ Final report. Paris, UNESCO, 1980, pp. 8-10.

¹⁵ Демяненко И.В. Международное право и образование. Диссертация. кандидат. юр. наук. Киев, 1992. С.14.

1998 yil 9 oktyabrda 91-sonli «XXI asr uchun oliy ta'lim: yondashuvlar va amaliy choralar» jahon deklaratsiyasida quyidagi ta'rif mavjud: «oliy ta'lim davlatning vakolatli organlari tomonidan oliy ta'lim muassasasi deb e'tirof etilgan universitetlar yoki boshqa oliy ta'lim muassasalari tomonidan amalga oshiriladigan o'rta ta'limdan keyingi ta'lim va ilmiy tadqiqotning barcha turlarini o'z ichiga oladi». Boshqacha aytganda, davlat ta'lim sohasidagi munosabatlarni tartibga solishda, xususan, ta'lim sohasidagi huquqlarni ta'minlashda, ta'lim muassasasi va u tomonidan chiqarilgan ta'lim hujjatlarini tan olishda doim ishtirok etadi. Shunday qilib, davlat apparatiga ega bo'lgan millat va elatlarning ta'lim masalalari bo'yicha shartnomalarda ishtirok etishiga nazariy to'siqlar yo'q. Biroq, amalda, ta'lim masalalarini tartibga solish uchun davlat apparati etarli darajada tashkil etilmagan bo'lsa, bunday kelishuvlarni amalga oshirish jarayonida qiyinchiliklar paydo bo'lishi mumkin.

Xalqaro huquq bo'yicha majburiyatlarni vijdonan bajarish tamoyili, ushbu tamoyil ta'lim bo'yicha xalqaro shartnomalarni amalga oshirishning asosiy tamoyillaridan biridir. Xalqaro huquq majburlash mexanizmidan xoli bo'lgani uchun bu tamoyil xalqaro huquq samaradorligining asosiy manbai hisoblanadi. Qoidaga ko'ra, ta'lim sohasida hamkorlik to'g'risida shartnoma imzolagan barcha davlatlar shartnoma predmetidan o'zaro manfaatdordirlar. Bundan tashqari, shartnoma odatda maxsus amalga oshirish mexanizmlarini nazarda tutadi.

Foydalanigan adabiyotlar:

1. I.I.Lukashuk. A.X.Saidov "Hozirgi zamon xalqaro huquqi nazariyasi asoslari". O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti. Toshkent-2007. 69-70-betlar.
2. A.X.Saidov «Xalqaro huquq» Ўзбекистон Республикаси ИИВ академияси. Тошкент. 2012. 53-55-б.
3. A.X.Saidov «Xalqaro huquq» Ўзбекистон Республикаси ИИВ академияси. Тошкент. 2012. 57-58-б.
4. СВ. Бахин подчеркивает, что «Устав ООН как многосторонний международный договор адресуется членам ООН не общие пожелания, а конкретную обязанность - обеспечивать в пределах своей юрисдикции защиту прав личности». См. подробнее: Бахин СВ. Всеобщая декларация 1948 года: от каталога прав человека к унификации правового статуса личности. // Правоведение. 1998. № 4. С 3.
5. Declaration on the principles of international law on friendly relations and cooperation between states in accordance with the UN Charter, adopted by the UN General Assembly on October 24, 1970.
6. Coombs F. The crisis of education in the modern world. System analysis. M., 1970. P. 180.
7. ¹ International public morality. Collection of documents. In 2 volumes. T. 1. USA. California, 2006. P. 67-86
8. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 1970 йил 24 октябрдаги халқаро ҳуқуқ тамойиллари тўғрисидаги декларацияси.
9. И.И.Лукашук. А.Х.Саидов "Ҳозирги замон халқаро ҳуқуқи назарияси асослари". – Тошкент: Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти нашриёти, 2007. – Б.72-73.
10. Богуславский М.М. Международное частное право. – Москва: Учебник, 2004. – С. 80.
11. Louis Franfois. Le droit al'education. Du principe aux realisations. Paris, UNESCO, 1968. – P. 100.

12. Бу масалада куйидагича фикр бор. Хусусан, Л.Н. Галенская ҳамкорлик тамойили давлатларни барча соҳаларда, жумладан, ижтимоий соҳада ҳам ҳамкорлик қилишга мажбур қилади, деган позицияга қарши. Л.Н. Галенская бу тамойилнинг амал қилиши –ички ишларга аралашмаслик талаби билан чекланади ва ҳар бир давлат ўз суверенитетидан келиб чиқиб, муайян халқаро шартномаларда, халқаро ташкилотларда, конференцияларда қатнашиш заруратини ўзи учун белгилайди, деб ҳисоблайди. Батафсил: Галенская Л.Н. Правовые вопросы сотрудничества государств в борьбе с преступностью. Л., 1978. С. 15.
13. International Conference of States with a view to adopting a Convention on the Recognition of Studies and Diplomas in Higher Education in the States of the European Region. Paris, 1979. December 17-21, 1979. Final report. Paris, UNESCO, 1980, p. 8.
14. Final report. Paris, UNESCO, 1980, pp. 8-10.
15. Демяненко И.В. Международное право и образование. Диссертация. кандидат. юр. наук. Киев, 1992. С.14.
16. Tolibjonovich, M. T., & Ugli, G. O. R. (2021). Eastern Renaissance And Its Cultural Heritage: The View Of Foreign Researchers. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(05), 211-215.